

NOTO'QIMA MATERIAL TO'SHAMASINI SHAKLLANISHIDA TOLALARGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI NAZARIY TAHLILI

Umurzakova Xalima Xabibullayevna¹

Muratova Zulfizar Axmadjonovna²

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti¹

Andijon davlat texnika institute²

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada noto'qima material to'shamasini shakllanishida tolalarga ta'sir qiluvchi omillarni nazariy tahlili berilgan. Mazkur tadqiqotlar natijasida ipak tolali chiqindilaridan to'shama olish texnologiyalarini nazariy asoslarini ishlab chiqish va undan sifatli noto'qima mato ishlab chiqarish texnologik rejimlarini yaratish masalalari bo'yicha tadqiqotlar qilingan. Tadqiqotning maqsadi navsiz va nostandart pillalar, ya'ni chuvishga yaroqsiz pillalardan tibbiyotda qo'llaniladigan noto'qima mato ishlab chiqarishdan iborat.

Kalit so'zlar: nuqsonli pillalar, ipak to'shamasi, noto'qima mato, qalinlik, ignalar soni, omil, havo o'tkazuvchanlik, model, xomashyo, xususiyat.

АННОТАЦИЯ. В статье представлен теоретический анализ факторов, влияющих на волокна при формировании холста нетканого материала. В результате проведены исследования по разработке теоретических основ технологий изготовления холста из отходов шелкового волокна и созданию технологических режимов производства из них высококачественных нетканых материалов. Целью исследования является получение нетканых материалов, используемых в медицине, из несортных и нестандартных, то есть коконов не размот.

Ключевые слова: бракованные коконы, холст, нетканый материал, толщина, число игл, фактор, воздухопроницаемость, модель, сырье, свойства.

ABSTRACT. This article improves the technology of making canvas from unwinding cocoons and gives recommendations on the use of the resulting product

for medical purposes. As a result of these studies, research was conducted on the development of theoretical foundations of technologies for making canvas from silk fiber waste and the creation of technological regimes for the production of high-quality nonwoven fabrics from them. The purpose of the study is to produce nonwoven fabrics used in medicine from substandard and non-standard cocoons, that is, unwinding cocoons.

Key words: *defective cocoons, canvas, non-woven fabric, thickness, number of needles, factor, air permeability, model, raw material, properties.*

KIRISH

So‘nggi yillarda tabiiy ipak chiqindilaridan tibbiy maqsadlardagi noto‘qima matolar ishlab chiqarish uchun xom-ashyoni tayyorlash texnologiyasi muhim ilmiy va amaliy yo‘nalish hisoblanadi. Bugungi kunda to‘qilmagan matolar tibbiyotda bir martalik himoya vositalari, jarrohlik kiyimlari, niqoblar va boshqa sterillikni talab qiladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishda keng qo‘llanilmoqda. Shunday ekan, tabiiy ipak chiqindilarini ushbu soha uchun qimmatli va ekologik toza xom-ashyo sifatida qayta ishlash texnologiyalarini yaratish tibbiyot ehtiyojlarini qondirishda yangi imkoniyatlar ochadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunda zamonaviy ilmiy-tadqiqot ishlarining eng muhim yo‘nalishlaridan biri ishlab chiqarishda chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish va mavjud chiqindilardan yangi, yuqori qiymatli materiallar yaratishdir. So‘nggi yillarda tibbiy noto‘qima materiallar sohasida bir qator muhim ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu tadqiqotlarning asosiy maqsadlari noto‘qima matolar ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyalarini yaratish, yangi tarkib va tuzilishga ega tibbiy noto‘qima matolarni ishlab chiqish, mahsulot assortimentini kengaytirish hamda xom ashyo sarfini optimallashtirish va samaradorlikni oshirishdan iborat. Bu

kabi izlanishlar tibbiyot sohasida qo'llaniladigan noto'qima materiallar ishlab chiqarishni yangi bosqichga ko'tarish imkonini bermoqda [1].

Zamonaviy tibbiyot tizimida noto'qima matolar ishlab chiqarish sohasi strategik ahamiyatga ega innovatsion yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Mazkur sohaning jadal sur'atlarda rivojlanishi bir qator fundamental omillar bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularning har biri chuqur ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Noto'qima matolar iqtisodiy samaradorligi tufayli salfetkalar, ayollar gigiyenasi, tagliklar va boshqalar kabi bir marta ishlatiladigan mahsulotlar uchun ko'proq mos keladi. Ushbu noto'qima matolar aerokosmik ilovalar, akustik/issiqlik izolyatsiyasi, yong'inga chidamli materiallar, sanoat filtrlari, teshilish, kesishga chidamli materiallar, sanoat maqsadlarida ishlatiladigan sintetik va kompozit materiallar, payvandlashdan himoya qilish, devor qoplamalari, yuk mashinalari qoplamalari kabi turli xil ilovalar uchun moslab ishlab chiqarilgan [2].

Zamonaviy mikro-nanotolalar olish texnologiyalari spunbond, meltblown, elektr yigirish, markazdan qochma yigirish, eritma puflash yigirish va flesh yigirish usullarini o'z ichiga oladi [3]. Har bir yigirish usulining o'ziga xos afzallik va kamchiliklari, shuningdek ular yordamida olingan tola materiallarining muayyan qo'llanilish sohalari mavjud.

Noto'qima matolarni ishlab chiqarishda ikki xil asosiy texnologik yondashuv mavjud. Birinchisi shtapel tolalarni o'zaro bog'lash usuli bo'lib, bunda tolalar quruq, ho'l yoki havo oqimi yordamida yotqiziladi va noto'qima materialga aylantiriladi. Ikkinchi yondashuv polimerlardan bevosita noto'qima strukturalarni hosil qilishga asoslangan bo'lib, bunda polimer massasi maxsus uskunalarda yotqizilib, noto'qima materialga aylantiriladi [4].

Odatda uzluksiz tolalar nam, eritma yoki quruq usulda ishlab chiqariladi. Bu uzluksiz tolalar dastlab to'plamlar holatida birlashtiriladi va kerakli uzunlikda qirqiladi. Qirqilgan tolalar shtapel tolalar deb ataladi va ular cheklangan, ma'lum bir qisqa uzunlikka ega tolalar hisoblanadi [5]. Shtapel matolar bo'yoqlarni yaxshi

qabul qiladi va ranglarga tabiiy hamda nozik ko‘rinish beradi. Biroq, jarayonning qimmatligi va talabning pasayishi tufayli ko‘plab omillar bu tolalarga bo‘lgan qiziqishni kamaytirmoqda. Shtapel iplarning asosiy muammosi - bir-biriga eshilgan qisqa tolalardan tashkil topganligi sababli tuklanish va g‘ijimlanish bo‘lib, bu erkin tolalarning to‘kilishiga olib keladi va qo‘shimcha texnik xizmat hamda tozalashni talab etadi [6].

Quruq usulda yotqizilgan toladan keyingi noto‘qima materiallarni shakllantirish jarayonlari keltirilgan. Qisqa tolali havo oqimli yotqizish jarayonida nisbatan qisqa tolalar havo oqimi yordamida shakllantiruvchi kallakka uzatiladi va u yerda tolalar bir xil taqsimlanadi. So‘ngra nazorat qilinadigan havo oqimi yordamida tola aralashmasi shakllantiruvchi kallakdan harakatlanuvchi transportyor lentaga tushirilib, tasodifiy yo‘naltirilgan to‘r hosil qilinadi. Kardali to‘rlardan farqli ravishda, havo oqimida yotqizilgan to‘rlar past zichlik, yuqori yumshoqlik va qatlamli tuzilishning yo‘qligi bilan tavsiflanadi. Mazkur texnologiya turli tola va tola aralashmalaridan foydalanishda keng imkoniyatlarni beradi [7].

Ho‘l usulda yotqizish texnologiyasi qog‘oz ishlab chiqarish jarayoniga o‘xshash prinsipda ishlaydi, biroq noto‘qima matodagi sintetik tolalar miqdori bilan farqlanadi. Texnologik jarayon davomida suv va tolalarning suyultirilgan suspenziyasi harakatlanuvchi simli to‘rga uzatiladi, so‘ngra suv filtrlangach, tolalardan to‘r shakllanadi. Shakllangan to‘r roliklar orasida siqilish orqali suvdan tozalanib, quritiladi. Jarayonning keyingi bosqichida odatda bog‘lovchi moddalar bilan shimdiriladi. Tasodifiy orientatsiyali to‘r matoning tekisligida barcha yo‘nalishlarda bir xil mustahkamlikka ega bo‘ladi. Ushbu texnologiyada turli uzunlikdagi tabiiy, mineral, sintetik va sun‘iy tolalarning keng assortimentidan foydalanish imkoniyati mavjud [8].

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Ipak tolalaridan noto‘qima mato shakllantirishda ta‘sir qiluvchi omillarni tadqiq qilish maqsadida quyidagilar tanlab olindi. Bunda noto‘qima mato

keyinchalik tibbiyotda ishlatilishi nazarda tutilganligi sababli uning suv va havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi muhim hisoblanadi. Shuning uchun to'shama tarkibidagi tolalar qalinligi va garnituradagi joylashgan ignalar zichligi hamda chiquvchi parametr sifatida matoni havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi olindi.

1-jadval.

Omllarning o'zgarish sathlari

Omllar		O'1 chov birl igi	O'zgarish sathlari			O'zga rish intervali
Nomi	Kod lari		- 1	0	+ 1	
Qalinligi, mm	X_1	mm	0 ,10	0 ,20	0 ,30	0,10
Ignalar soni sm ²	X_2	don a	1 00	1 25	1 50	25

Tajribalar ikki takrorlikda o'tkazilishidan avval tasodifiy sonlar jadvalidan foydalanib, randomizatsiya qilindi va ular bo'yicha o'tkazildi. Olingan natijalar 1-jadvalda ko'rsatilgandek ishlov berilib jamlandi. Tadqiqotlar natijalariga ishlov berish qoidasiga binoan dastlab tajriba takroriyligi aniqlandi [9]. Buning uchun Koxren mezonining hisobiy kattaligi topilib, jadvaliy qiymati bilan qiyoslandi.

1) Koxren me'zoni bilan turdoshlik tekshiriladi.

Koxren mezonining jadvaliy qiymati quyidagicha aniqlandi [10].

$$G_{jad} = \{P_H = 0,95; f = m - 1 = 2 - 1 = 1; N = 9\} = 0,6385 \quad (1)$$

\hat{Y}_{u1} - bo'yicha turdoshlik quyidagicha aniqlanadi:

$$G_H = \frac{S_u^2\{y\}max}{\sum_{u=1}^N S_u^2\{y\}} = \frac{0,01}{0,035} = 0,280 \quad (2)$$

\hat{Y}_{u2} - bo'yicha turdoshlik quyidagicha aniqlanadi:

$$G_H = \frac{S_u^2\{y\}max}{\sum_{u=1}^N S_u^2\{y\}} = \frac{0,5}{3,361} = 0,149 \quad (3)$$

$G_H < G_{jad}$ sharti bajarilganligi uchun turdosh tajribalar takrorlanuvchan, ya'ni bir xildir.

Model ikkinchi tartibli ko'phad shakliga ega [11]:

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^N b_i x_i + \sum_{ij=1}^N b_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^N b_{ii} x_i^2 \quad (4)$$

bu yerda, b_0, b_i, b_{ij} – model koeffitsiyentlari;

N – tajribalar soni; x_i, x_j – omillar.

2-jadval.

Tajriba rejasi

/r	O millar sathlari		Musta hkamlik, kgf		O 'rta cha \bar{Y}_u	$S^2\{y\}$, dispersiya	Havo o'tkazuvchanlik		O 'rta cha \bar{Y}_u	$S^2\{y\}$, dispersiya
	1	2	\bar{Y}_{u1}	\bar{Y}_{u1}			\bar{Y}_{u2}	\bar{Y}_{u2}		
			,44	,576	,506	0,010	4,237	49,102	4,170	0,009
			,8	,698	,748	0,005	4,972	43,972	4,972	2,000
			,77	,663	,716	0,006	4,275	43,125	4,925	0,080
			,71	,748	,727	0,001	4,591	43,591	4,091	0,500
			,79	,851	,823	0,002	4,2406	41,706	4,2056	0,245
			,84	,912	,875	0,003	4,2892	39,850	4,1371	4,627

			,9	,913	,905	000	6,301	284	6,793	83
			,99	,894	,944	005	3,806	785	2,796	42
			,03	,125	,078	004	1,214	235	0,725	79
						Σ				Σ=
						=0,035				10,46

Tenglama koeffitsiyentlari quyidagi formulalar bo'yicha aniqlanadi:

$$b_0 = q_1 \cdot \sum_{i=1}^N \bar{y}_i \quad (5)$$

$$b_i = q_2 \cdot \sum_{i=1}^N x_i x_j \bar{y} \quad (6)$$

$$b_{ii} = q_n \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \bar{y}_i - q_i \sum_{i=1}^N \bar{y}_i \quad (7)$$

Optimallashtirish parametri dispersiyasi s_y^2 , model koeffitsiyentlari dispersiyasi s_{ag}^2 quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$s_y^2 = q_5 \cdot \sum_{i=1}^{n_0} (\bar{y}_i - y_i)^2 \quad (8)$$

n_0 – nol nuqtadagi tajribalar miqdori

$$s_{bi}^2 = q_6 \cdot s_y^2 \quad (9)$$

$$s_{ag}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{y}_h - y_t)^2 / N - \lambda \quad (10)$$

bu yerda, N – tajribalar soni, λ – modelning muhim koeffitsiyentlari soni.

Koeffitsiyentlarning doimiy qiymatlari q_i (5-10) formulalar uchun 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval.

Koeffitsiyentlarning doimiy qiymatlari

N	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	N
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

2	0,11	0,16	0,	0,16	0,11	0,05	9
	11	66	25	66	11	55	

Keltirilgan 5-7 formulalar bo'yicha 3-jadvaldagi berilgan qiymatlardan foydalanib, optimallashtirish parametrlari u_1 va u_2 uchun regressiya tenglamasi koeffitsiyentlari quyidagicha hisoblandi.

1. Mustahkamlik.

$$b_0 = 0,1111 \cdot 16,320 = 1,8131$$

$$b_1 = 0,1666 \cdot (1,506 - 1,748 + 1,716 - 1,727 + 1,823 - 1,875) = -0,0509$$

$$b_2 = 0,1666 \cdot (1,506 + 1,748 - 1,716 - 1,727 + 1,905 - 1,944) = -0,0378$$

$$b_{12} = 0,25 \cdot (1,506 - 1,748 - 1,716 + 1,727) = -0,0578$$

$$b_{11} = 0,167 \cdot (1,506 + 1,748 + 1,716 + 1,727 + 1,823 + 1,875) - (0,1111 \cdot 1,6320) = -0,0815$$

$$b_{22} = 0,167 \cdot (1,506 + 1,748 + 1,716 + 1,727 + 1,905 + 1,944) - (0,1111 \cdot 0,16320) = -0,0565$$

2. Havo o'tkazuvchanlik.

$$b_0 = 40,429; b_1 = 0,7025; b_2 = 2,0196; b_{11} = 3,567; b_{22} = 1,3452.$$

1. Mustahkamlik bo'yicha olingan regressiya tenglamasi

$$y_1 = 1,8131 - 0,0509x_1 - 0,0378x_2 - 0,0578x_1x_2 - 0,0815x_1^2 - 0,0565x_2^2$$

2. Havo o'tkazuvchanlik bo'yicha olingan regressiya tenglamasi

$$y_1 = 40,54 + 0,6192x_1 + 1,853x_2 + 1,3409x_1x_2 + 3,5397x_1^2 + 1,3452x_2^2$$

(8-10) tenglamalar koeffitsiyentlari qiymatlarini baholash Student mezonini bo'yicha $[t_{jad}=(P=0,95; m=2; N=9; f=N(m-1)=9(2-1)=9 t_{jad}=2,26]$ ga teng. Agar $t_{jad} \geq t_{his}$ bo'lsa, koeffitsiyent ahamiyatli hisoblanadi (qiymatning berilgan darajasi bilan).

1. Mustahkamlik bo'yicha Student mezonining hisobi [12]

$$t_R\{b_i\} = \frac{|b_i|}{s\{b_i\}} \quad (11)$$

$$t_R\{b_0\} = \frac{1,8131}{0,02548} = 71,154; \quad t_R\{b_1\} = \frac{0,0509}{0,016} = 3,262;$$

$$t_R\{b_2\} = \frac{0,0378}{0,016} = 2,424; \quad t_R\{b_{12}\} = \frac{0,0578}{0,022} = 2,617; \quad t_R\{b_{11}\} = \frac{0,0815}{0,025} = 3,200;$$

$$t_R\{b_{22}\} = \frac{0,0565}{0,025} = 2,216$$

2. Havo o‘tkazuvchanlik bo‘yicha Stdyudent mezonining hisobi

$$t_R\{b_0\} = 162,062; \quad t_R\{b_1\} = 4,598; \quad t_R\{b_2\} = 13,220; \quad t_R\{b_{12}\} = 5,628;$$

$$t_R\{b_{11}\} = 14,301; \quad t_R\{b_{22}\} = 5,393.$$

Hisob-kitoblar natijalari 2.8-2.10 formulalar bo‘yicha 4-jadvalda keltirildi.

4-jadval.

Optimallashtirish parametri dispersiyasi va model koeffitsiyentlari dispersiyasi bo‘yicha hisob natijalari

Optimallashtirish parametrlari		s^2	s_{ag}^2	$S\{b_i\}$	$S\{b_{ii}\}$	$S\{b_{ij}\}$
Mustahkamlik		0	0,	0	0	0
	$_1$,417	0277	,016	,025	,022
Havo o‘tkazuvchanlik		1	5	0	0	0
	$_2$	0,70	4,462	,153	,249	,216

Ahamiyatsiz koeffitsiyentlar tashlab yuborilgandan so‘ng regressiya tenglama quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

1. Mustahkamlik bo‘yicha olingan regressiya tenglamasi

$$y_1 = 1,8131 - 0,0509x_1 - 0,0378x_2 - 0,0578x_1x_2 - 0,0815x_1^2$$

2. Havo o‘tkazuvchanlik bo‘yicha olingan regressiya tenglamasi

$$y_1 = 40,54 + 0,6192x_1 + 1,853x_2 + 1,3409x_1x_2 + 3,5397x_1^2 - 1,3452x_2^2$$

Yuqoridagi tenglamalarni adekvatligini (moslik) baholash uchun F– Fisher me‘zoni yordamida baholandi, ya’ni

$$F = S_{agi}^2 / S_{yi}^2, \quad (12)$$

bu yerda S_{agi}^2 - adekvatlik dispersiyasi (2.7) formula bo'yicha hisoblanadi.

Adekvatlik dispersiyasi hisoblangan qiymatlarning aniq qiymatlardan og'ish o'lchovidir. Agar $F_{his} < F_{jad}$ bo'lsa, model adekvat hisoblanadi.

1. Regressiya tenglamasining adekvatlik dispersiyasini tekshirish

$$F_{jad} = (P = 0,95; f_{ad} = N - \lambda = 9 - 4 = 5; f_{tak} = N(m - 1) = 9(2 - 1) = 9. \quad (13)$$

$$F_{jad} = 4,77 \text{ ga teng}$$

$$S_{ag}^2 = \sum_{i=1}^N (y_{taj} - y_{his})^2 / N - \lambda = 0,1383 / (9 - 4) = 0,0277 \quad (14)$$

$$F_{his} = \frac{S_{ag}^2}{S_{yi}^2} = \frac{0,0277}{0,00780} = 3,548 \quad (15)$$

$$F_{his} < F_{jad} = 3,548 < 4,77$$

2. Regressiya tenglamasining adekvatlik dispersiyasi:

$$F_{jad} = (P = 0,95; f_{ad} = N - \lambda = 9 - 5 = 4; f_{tak} = N(m - 1) = 9(2 - 1) = 9.$$

$$F_{jad} = 6 \text{ ga teng}$$

$$S_{ag}^2 = \sum_{i=1}^N (y_{taj} - y_{his})^2 / N - \lambda = 217,85 / (9 - 5) = 54,46 \quad (16)$$

$$F_{his} = \frac{S_{ag}^2}{S_{yi}^2} = \frac{54,46}{10,703} = 5,0888$$

$$F_{his} < F_{jad} = 5,088 < 6$$

Demak, regressiya tenglamalari $F_{his} < F_{jad}$ ushbu shart bajarilganli uchun model adekvatdir.

Yuqoridagi regression tenglamalar orqali tahlil qilish va tushunarli bo'lishi uchun "Mathcad" dasturidan foydalanib ularning izochizqlari qurildi.

Mustahkamlik bo'yicha olingan regressiya tenglamasi

$$y_1(x_1, x_2) = 1,8131 - 0,0509x_1 - 0,0378x_2 - 0,0578x_1x_2 - 0,0815x_1^2$$

1-rasm. Ignalar sonini mustahkamlikka bog'liqligi

Rasmdan ko'rishimiz mumkinki, ipakli to'shama qalinligini $x_1 = -0,25 \div 0,25$ gacha o'zgarishi ignalar sonini $x_2 = 0,75 \div 1$ gacha o'zgarishi hisobiga olingan noto'qima matoning mustahkamligi oshishiga olib keladi.

Havo o'tkazuvchanlik bo'yicha olingan regressiya tenglamasi

$$y_1(x_1, x_2) = 40,54 + 0,6192x_1 + 1,853x_2 + 1,3409x_1x_2 + 3,5397x_1^2 - 1,3452x_2^2$$

2-rasm. Ignalar sonini havo o'tkazuvchanligiga bog'liqligi

Rasmdan ko'rishimiz mumkinki, ipakli to'shama qalinligini $x_1 = 0,75 \div 1$ gacha o'zgarishi ignalar sonini $x_2 = 0,75 \div 1$ gacha o'zgarishi hisobiga olinadigan noto'qima matoning havo o'tkazuvchanligi oshadi.

XULOSA. Ipakli to'shamadan noto'qima mato shakllantirishda ta'sir qiluvchi omillar nazariy tomondan tadqiq qilinib ignalar sonini 3 tagacha ortishi mustahkamlikni 31,03%ga oshishiga havo o'tkazuvchanlikni 8% ga kamayishiga olib kelishi regressiya tenglamalari orqali aniqlandi va tajribalar orqali nazariy va amaliy qiymatlar bir biriga yaqin ekanligi asoslandi.

REFERENCES

1. Woven vs. Non-Woven Fabrics. JPS Composite Materials. (Accessed on 1 March 2023). <https://jpscm.com/blog/woven-vs-non-woven-fabrics/>
2. Cotton B.P. Know Your Fibers: Wovens vs Nonwovens & Knit Fabrics Barnhart Cotton. (Accessed on 1 March 2023). Available online:
3. Li L., Jia C., Liu Y., Fan B., Zhu W., Li X., Schaefer L., Li Z., Zhang F., Feng X., Hussain N., Xi X., Wang D., Lin Y., Wei X., Wu H. Nanograin-glass dual-phasic, elasto-flexible, fatigue-tolerant, and heat-insulating ceramic sponges at large scales. Materials Today, -2022. -54. -P.72-82.
4. Pourmohammadi A. Nonwoven materials and joining techniques. B Joining Textiles Elsevier. -2013. -P.565-581.
5. Baker J.; Curran M.; Hurley J. Dispersible Nonwoven Wipe Material. U.S. Patent 9661974 B2, 7 August -2017.
6. Hossain T. Types of Non-Woven Fabric, Manufacturing Processes and Applications. 23 August 2020. Available online: (Accessed on 1 March 2023).
7. Muratova Z., Juraev Z. Tibbiy maqsadlarda qo'llaniladigan noto'qima mato ishlab chiqarishni o'rni. Namangan muhandislik-qurilish institute "Qurilish va ta'lim imiy jurnal" Volume 3, Issue 6. №6(12) ISSN 2181-3779. -2024 -B.166-172.

8. Larkomaa J., Niinimaki J., Honkanen M., Hanif M., Saarenrinne P. Effect of Fibre Properties on Flocculation and Fractionation of Cellulosic Fibres in Dry State. J.Eng.Fib. -2009. -4. -P.1-10. <https://doi.org/10.1002/3527603344.ch11>
9. Уахиди Абделлах. Повышение эффективности процесса чесания на шляпочной чесальной машине. Автореферат, к.т.н. Санкт-Петербург-2000г. С.12-13.
10. Amzayev L.A., Jumaniyozov Q.J., Matismoilov S.L. Tadqiqot uslub va vositalari. Darslik. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi. Toshkent. - 2014. B.49-54.
11. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. -Москва. Легкая индустрия. -2007. -392 с. https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1166896/
12. Севостьянов А.Г., Севостьянов П.А., Оптимизация механико-технологических процессов текстильной промышленности. -Москва. Легпромбытиздат, -1991 г. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001607727/